

ITALY

ITALY

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA KELAJAK
TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISH ISTIQBOLLARI****N.M.Xalikova**

Toshkent Shahar PYMO'MM "Aniq va tabiiy fanlar
metodikasi" kafedrası katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076578>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'limning kelajakdagi istiqbollari va ta'lim usullarining zamonaviy axborot texnologiyalari rivojida foydalaniladigan resurslari, jumladan, bulutli texnologiyaning qo'llanilishiga oid materiallar berilgan. Shu o'rinda bir qator dasturiy vositalardan foydalanish uslublari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Ta'lim, zamonaviy ta'lim, metodlar, innovatsiya, samaradorlik, axborot, texnologiya, axborot texnologiyalarini o'qitish, bulutli hisoblash, axborotlarni saqlash, ta'lim metodlari, internet, internetda o'qitish, masofalai oqitish, xususiy bulut, ommaviy bulut, gibrid bulut, buyumlar interneti, Dropbox, ochiq kod.

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta'lim metodlarini tanlashda har bir mashg'ulotning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiruvchi metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keluvchi asosiy omillardandir.

Buning uchun o'quv mashg'uloti oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishi, o'rganilayotgan o'quv materialining mazmuniga mos ravishda metod va vositalarni tanlash orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasi, amaliy ko'nikma va malakalarini interfaol yoki interaktiv ta'lim metodlari orqali rivojlantirish mumkin. Interfaol metodlar deganda, ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim-tarbiya jarayonida talaba-talaba, talaba-o'qituvchi hamkorligida yuqori samaradorlikka erishishga xizmat qiladigan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanilganda, ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini mashg'ulotda faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun jarayon davomida faol ishtirok etadi. Interfaol ta'lim metodlari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ta'lim samarasi yuqoriroq bo'lgan o'qish-o'rganish;

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

- ta'lim oluvchining yuqori darajada rag'batlantirilishi;
- ilgari o'zlashtirilgan bilimning ham e'tiborga olinishi;
- ta'lim oluvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining qo'llab-quvvatlanishi;
- o'quv materialining amalda bajarish orqali o'rganilishi;
- ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi kunda ta'lim jarayoni qanday amalga oshadi?

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti juda tez rivojlanish o'zgarishlarni boshidan kechirmoqda. Deyarli har daqiqada sayyoramizning turli burchaklarida o'zgarishlar, yangilanishlar va kutilmagan voqea-hodisalar sodir bo'lmoqda. Har bir kunimiz kuchli, shiddatli va o'zgaruvchan axborotlar oqimi ostida kechmoqda. Axborot oqimi bizni uyda, ishxona va ta'tilda ta'qib etadi. Inson axborot ta'siridan holi bo'lgan me'yoriy faoliyat yurita olmaydi. Hayotni anglash, uni o'rganish axborotlarni yig'ish va o'zlashtirish orqali kechadi. Insonning bilimlilik darajasi ham ma'lum davr ichida shaxs tomonidan o'zlashtirilgan axborotlarning ko'p yoki ozligi bilan belgilanadi.

Ta'limdagi innovatsion jarayonlarni tadqiq etishda innovatsiyalar va o'qituvchining ijodiy faoliyatiga tegishli (yangilikni baholash me'zonlari, an'analar va innovatsiyalar, inovatsion sikl xususiyatlari, o'qituvchining innovatsiyalarga bo'lgan munosabati va h.k.) nazariy-metodologik xarakterdagi bir qator muammolar ilgari surilmoqda. Ko'pincha olimlar o'z tadqiqotlarida o'qituvchi (pedagog)larni innovatsion faoliyatga tayyorlashning ma'lum bir aspekti bilan shug'ulanganlar:

Masalan:

Ta'lim sohasidagi yangiliklarni tatbiq etish muammolari;

O'qituvchi (pedagog)ning innovatsion faoliyatidagi tadqiqot komponentlarining o'rni;

O'qituvchining innovatsion faoliyatidagi ijtimoiy-madaniy muammolarni, ommaviy va shaxsiy madaniyatning bir-biriga o'tishini, individual va jamoa uyg'unligini yoritib berishi;

o'qituvchining kiritilgan yangiliklarga bo'lgan munosabatlarining asosiy motivlarini, o'quv jarayonida pedagogning yangi texnologiyalardan foydalanishga tayyorgarligi va motivatsion muammolari;

O'qituvchining innovatsion faoliyati va refleksiya o'rtasidagi o'zaro aloqalari:

ITALY

ITALY

ta'lim tizimiga pedagogik innovatsiyalarni tadqiq etishning psixologik muammolari;

pedagogik innovatsiyalarning mohiyati, tarkibi va baholash mezonlarining nazariy-metodologik asoslari.

Pedagoglarni innovatsion faoliyatga tayyorlash bo'yicha tadqiqotlar ichida M.V.Klarinning ishlari alohida o'rinni egallaydi. U o'z ishlarida innovatsion faoliyatni ijtimoiy-madaniy loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirish orqali tashkil etilgan uzluksiz ta'limning zarurligi bilan bog'laydi. Ushbu yondashuv shaxsning erkin tanlash imkoniyatiga yo'nalganligidadir, bunda o'qish faoliyati yetakchi o'rinlardan birini egallaydi va shaxsning rivojlanishidagi muhim, yetakchi vosita va shaxsni ta'lim jarayoniga jalb etuvchi usul bo'lishi mumkin.

Kelajakda ta'lim jarayonida ishlatilishi va axborotlarni saqlashda kutilayotgan texnologiyalar haqida fikr yuritimiz.

Bulutli hisoblash (*ingl. cloud computing*) odatda, foydalanuvchiga kompyuter resurslari va quvvatini internet-xizmat ko'rinishida taqdim etadi. Shunday yo'l bilan foydalanuvchiga "sof" ko'rinishdagi hisoblash resurslari taqdim etiladi va foydalanuvchi o'zining masalalariga qanday kompyuter ishlov berayotganligi, qanday turdagi operatsion tizim (OT) boshqaruvida amalga oshirayotganligi kabi savollarga javob ololmasligi mumkin. Aslida bu savollarga javob izlashning zarurati bo'lmaydi.

Ish yuritilishida o'xshashlik va umumiylikni topib, bulutli texnologiyani "meynfrem"lar (*mainframe*) bilan taqqoslash mumkin. Ammo "bulut"ning "meynfrem"dan tamoyil jihatdan ajralib turuvchi farqlari mavjud, xususan, "bulut" hisoblash quvvatlarining nazariy jihatdan cheklanmaganligidir.

Hozirgi kunda yirik bulut hisoblashlar ma'lumotlarga ishlov berish markazlariga (MIBM) joylashgan minglab serverlardan tashkil topadi. Ular bir vaqtning o'zida millionlab foydalanuvchini minglab ilova resurslari bilan ta'minlab beradi. Bulutli texnologiyalar xususiy ERP, CRM tizim yoki qo'shimcha qurilmalar sotib olish va sozlashni talab etuvchi turli serverlarni saqlab turish o'ta qimmatga tushib ketadigan korxonalar uchun qulay vosita hisoblanadi. Xususiy foydalanuvchilar o'rtasida o'zining qulayligiga ko'ra, Google kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan **Документы**, **Календарь** kabi xizmatlarga o'xshash ko'plab bulut xizmatlari keng tarqaldi.

Bulutli texnologiyalardan foydalanish uzluksiz muvaffaqiyatga erishib borayotganligining sababi oddiy: ularni qo'llash turli-tuman imkoniyatlarga ega hamda infratuzilish, xizmat ko'rsatish va xodimlarga sarflanadigan xarajatlarni tejaydi. Masofadagi ma'lumotlar markazida ma'lumotlarga ishlov berish va

axborotlarni saqlashga imkon beruvchi texnik ta'minot yetarli darajada soddalashtirilishi mumkin. Bunday muammolarning deyarli barchasi xizmatlar provayderi zimmasiga to'liq yuklatiladi. Bunday yondashuv korxonada kompyuterlarida turli operatsion tizim (OT) (Windows, Linux, MacOS va b.) o'rnatilgan bo'lsa ham ularni standartlashtirishga imkon beradi. Tashkilot ma'lumotlariga kirishni ofisdan tashqarida yurgan, ammo Internetga ulanish imkoniga ega bo'lgan xodim va mijozlar uchun birdek ta'minlashni osonlashtirib beradi.

Foydalanish uchun ko'plab qulayliklariga qaramay, bir qator kamchiliklarga ham ega. Jumladan, foydalanuvchining xizmatlarni yetkazib beruvchi tashkilotga to'liq bog'lanib qolishi. Haqiqatan ham, bulutli xizmatni yaratilish tamoyiliga ko'ra, korxonada faoliyati xizmatlar provayderi va Internet provayderining qanday ish olib borishiga bog'liq bo'lib qoladi.

Zamonaviy bulut texnologiyalari nafaqat tayyor tarmoq va server qurilmalari, balki, sekin-asta ichki quriladigan tizimlar (embedded cloud) bozoriga ham jadal kirib bormoqda. Turli-tuman qurilmalarni global tarmoqqa ulash va boshqarish g'oyasi "Internet ashyolari" (Internet of Things – IoT) deb yuritiladi. Microsoft Windows embedded bosh menenjeri Kevin Dallas fikriga ko'ra, "Internet ashyolari" g'oyasi ko'p yillardan buyon mavjud, ammo bunday tarmoqni amalga oshirilmaganligiga sabab birgina bo'g'inning – bulutli texnologiyaning yaratilmaganligi edi.

Tarqatish modellari bo'yicha bulutli hisoblash texnologiyalari **xususiy, ommaviy** va **gibrid** texnologiyalarga ajratiladi.

Xususiy bulut (private cloud) – korxonaning ichki bulut infratuzilmasi va xizmatidir. Bunday bulut korporativ tarmoq doirasida joylashadi. Tashkilot xususiy bulutni mustaqil boshqarishi yoki bu masalani tashqi pudratchiga topshirishi mumkin. Infratuzilma buyurtmachi binosida yoki tashqi operatorida, yoki qisman buyurtmachi va qisman operator binosida joylashtirilishi mumkin.

Ommaviy bulut (public cloud) – bunday infratuzilmadagi bulutli hisoblash xizmatlaridan keng omma foydalanishi mumkin, u yetkazib beruvchilar tomonidan taqdim etiladi va korporativ tarmoqdan tashqarida joylashtiriladi. Bunday bulut foydalanuvchilari bulutdagi ma'lumotlarni boshqarish yoki unga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmaydi, barcha ma'suliyat bulut egasiga yuklatiladi. Mijoz foydalanayotgan resurslar uchun haq to'laydi.

Foydalanuvchilarga boshqa yechimlarda mumkin bo'lmagan katta ko'lamli kengayuvchanlik imkoniyatiga ega biznes-tizim yoki veb-sayt (tarqalish) usullari

ITALY

ITALY

qulay, oson va imkon qadar maqbul narxlarda taklif etiladi. Bunday taqdim etuvchilarga misol sifatida Amazon YEC2i Amazon Simple Storage Service (S3), Google Apps/Docs, Salesforce.com, Microsoft Office Web onlayn-xizmatlarini keltirish mumkin. Ta'kidlash joizki, ommaviy bulutda foydalanuvchi infratuzilmasini juda past cheklangan darajada sezilarsiz nazorat qilganligidan, qat'iy xavfsizlik choralari va me'yoriy talablarga mos kelishlikni talab qiluvchi jarayonlarni amalga oshirishga har doim ham muvofiq kelmaydi.

Gibrid bulut (hybrid cloud) – bu infratuzilma tarqatish barcha modellarini o'z ichiga oladi (xususiy, ommaviy). Odatda, gibrid bulut korxonada yaratiladi, ularni boshqarish bo'yicha ma'suliyat esa, korxonada bilan ommaviy bulutni yetkazib beruvchi o'rtasida taqsimlanadi. Gibrid bulut bir qismi ommaviy bulutga, bir qismi xususiy bulutga tegishli bo'lgan xizmatlarni taqdim etadi.

Bugungi kunda dunyo bo'ylab bulutli tarmoq platformasini tashkillashtirish uchun ko'plab serverlar tashkil etilgan. Masalan, ommalashgan bulutli tizimlarga **Yandex, Disk va Disk Google** kabilar misol bo'lishi mumkin. Ushbu bulutli serverlar orqali dunyoning istalgan joyidan serverga ma'lumot joylash, saqlash va boshqarish mumkin. Shunday qilib, bu tizimlar bulutli texnologiyalar asosida nafaqat ta'lim, balki turli tizimlarni tashkillashtirish imkonini beradi.

Ta'lim jarayoniga LMS Moodle tizimini qo'llash. (ing. Learning Management System) Ochiq kodli **Moodle** dasturiy majmuasi Internet tarmog'idan foydalanib, o'quv jarayonini boshqarishga mo'ljallangan maxsus tizim hisoblanadi. **Moodle** ishlab chiqaruvchilar birlashmasi tomonidan <http://www.moodle.org/> sayti yordamida qo'llab turuvchi ochiq kodli tizim ko'rinishida amalga oshirilgan va unda hujjatlar, installyatsiya paketlarining oxirgi versiyalari, amalda ishlab chiqaruvchilar va foydalanuvchilarni qo'llab-quvvatlovchi online vositalar saqlanadi. Bu tizimni ishlashi uchun ixtiyoriy platformada ishlay oladigan, PHP protsessorli va MySQL MBBT ishini quvvatlovchi server kerak bo'ladi. Tizimni yig'ish (server va dasturiy ta'minotni konfiguratsiyalarini tanlash bilan birga) bir necha kunni o'z ichiga oladi. Shundan so'ng ta'lim strukturasi shakllantirishga kirishish mumkin. Aytib o'tish joizki, **Moodle** tizimida turli o'qitish funksiyalarini amalga oshirish bo'yicha keng imkoniyatlar mavjud, xususan, tizim quyidagi vositalarga ega:

ta'lim oluvchilar topshiriq javobini ixtiyoriy shaklda (matn, fayl va boshqa) jo'natish imkoniyatiga egaligi;

muhokhamalar uchun forumlarni boshqarishning keng imkoniyatlari;

chatlar;

testlarni tayyorlash turli tizimlarini, shu jumladan, mashhur GIFT va HotPot formatida topshiriqlar importini qo'llab-quvvatlovchi testlash tizimi;

o'quv kurslarini (mavzular soni, tuzilishi, grafik-kalendarlar va hokazolar) boshqarish tizimi;

sozlash davomida bloglarini saqlash bilan barcha toifadagi foydalanuvchilar harakatini qayd qilish tizimi;

turli toifadagi foydalanuvchilarni ruxsat chegarasi va funksiyalarini bo'linganligini ta'minlovchi, avtorizatsiya va autentifikatsiya tizimi;

xabarlar almashishning rivojlangan tizimi, xuddi shuningdek, obuna bo'lish va u haqida xabar berish va boshqalar.

Tizimning muhim avzalligi ta'lim resurslari sohasida qator xalqaro standartlarni qo'llab-quvvatlashidir, bu esa o'z navbatida, boshqa OTMLari bilan alohida resurslarini almashishning quyidagi imkoniyatlarini ta'minlashidir:

1. IMS package, IMS metadata, SCORM – axborot (o'quv-metodik) ta'minoti.
2. IMS QTI, WebCT, HotPot, Gift – test topshiriqlar to'plami.
3. Moodle XML – barcha tashkil etuvchilari bor to'liq kurs.

Statistika tizimi tizimdan jami foydalanuvchilar ishini doimiy monitoringini ta'minlaydi, ya'ni talaba saytdagi resursga kirganligi, nima bilan shug'ullanganligi, necha marta forumga e'tiborini qaratganligi, javob berganligi, savol berganligi va boshqalarni o'qituvchi istagan paytida ko'rish mumkin. Administrator esa o'qituvchi faoliyatini qo'shgan holda to'liq statistikaga ega bo'lishi mumkin.

Elektron ta'lim rivojlanishini talabalarning raqamli dunyoda o'zini erkin tutishi, zarur ma'lumotlarni yuklab olishi, tahlil qilishi, onlayn kontentlardan erkin foydalana olish qobiliyatida ko'rishimiz mumkin. Vaqt o'tgan sayin ushbu tendensiyaga texnologiyalarni qo'llash asosida an'anaviy ta'limning hohlagan turi, metodi, ta'lim berish usulini kiritishimiz mumkin. 2019-yil Campus Technology tomonidan o'qituvchilar o'rtasida "Texnologiyalarni qo'llab dars o'tish" mavzusida so'rovnoma o'tkazilgan. Bunda 71% o'qituvchilar an'anaviy ta'lim bilan birga onlayn manbalardan foydalanishlarini aytganlar. Elektron ta'lim (adaptiv ta'lim, onlayn ta'lim modullarini qo'llash) afzalliklarini an'anaviy ta'lim ijtimoiy texnologilari va mediaresurslarini birgalikda qo'llanilishida ko'rish mumkin. Maqsad esa, talabalarning demografik guruh va ijtimoiylashuvidan kelib chiqqan holda ularning ehtiyojlarini hisobga olib, ta'lim modelini ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar:

1. R.Ishmuxamedov, A.Abduqodirov, A.Pardayev. Ta'limda innovatsion texnologiyalar (ta'lim muassasalari pedagog o'qituvchilar uchun amaliy tavsiyalar). O'quv qo'llanma. Toshkent, "Iste'dod", 2008 y.
2. M. Mamarajabov va boshqalar. "Axborot texnologiyalari" fanini kasbiy sohalarga yo'naltirib o'qitish metodikasi. Metodik qo'llanma. T.: TDPU, 2012y.
3. Emelyanova O. A. Ta'limda bulutli texnologiyalardan foydalanish // Yosh olim. - 2014. - № 3. - S. 907-909.
4. Электронный учебник по облачным вычислениям. <https://coderlessons.com/tutorials/akademicheskii/izuchite-oblachnye-vychisleniia/obzor-oblachnykh-vychislenii>
5. Сервисы Google в образовании <http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/servisy-google-v-obrazovanii>
6. <http://www.metod-kopilka.ru>

